

Modelación numérica de la distribución térmica en sustratos metálicos y caracterización experimental con sensores

Numerical modeling of thermal distribution in metallic substrates and experimental characterization with sensors

Iván de Jesús May-Cen^{1*}, Ramón Salvador Mezquita-Martínez¹,
Erick del Jesus Tamayo-Loeza¹, Irving Metelín-Rosado¹ y Gerardo Manuel Alonzo-Medina¹

¹*Tecnológico Nacional de México campus Progreso,
Boulevard Tecnológico de Progreso por 62 SN, CP 97320, Progreso, Yucatán, México.*

**Corresponding author:
ivan.mc@progreso.tecnm.mx*

Resumen—Este artículo presenta un estudio exhaustivo sobre la distribución de temperatura $u(x, y, z, t)$ en un sustrato metálico de 14.3×8 cm. Se desarrolla un modelo numérico basado en el Método de Diferencias Finitas (FDM) en tres dimensiones y se valida experimentalmente utilizando un prototipo electrónico de bajo costo compuesto por un microcontrolador ESP32 y seis sensores termopares con módulos MAX6675. La fuente de calor consiste en un cartucho industrial de 228 W. Los resultados experimentales, adquiridos mediante la herramienta PLX-DAQ, permitieron calibrar los parámetros de conductividad térmica y convección ambiental. El análisis de estabilidad de Von Neumann garantizó la convergencia del modelo. Se reportan métricas de error, incluyendo el Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Absoluto Medio (MAE), demostrando una eficacia superior al 94 % en la predicción del comportamiento transitorio.

Palabras clave—Transferencia de calor, FDM, ESP32, MAX6675, Calibración térmica, Estabilidad numérica.

Abstract—This paper presents a comprehensive study on the temperature distribution $u(x, y, z, t)$ in a 14.3×8 cm

metallic substrate. A numerical model based on the Finite Difference Method (FDM) in three dimensions is developed and experimentally validated using a low-cost electronic prototype consisting of an ESP32 microcontroller and six thermocouple sensors with MAX6675 modules. The heat source consists of a 228 W industrial cartridge. Experimental data, acquired via the PLX-DAQ tool, allowed the calibration of thermal conductivity and ambient convection parameters. Von Neumann stability analysis ensured the model's convergence. Error metrics, including Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Error (MAE), are reported, demonstrating an effectiveness higher than 94 % in predicting transient behavior.

Keywords—Heat transfer, FDM, ESP32, MAX6675, Thermal calibration, Numerical stability.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión térmica es un pilar fundamental en la ingeniería moderna, desde la fabricación de semiconductores hasta el diseño de intercambiadores de calor industriales [Sharma et al., 2022]. La capacidad de predecir cómo se

distribuye la energía térmica en un cuerpo sólido permite optimizar materiales y prevenir fallos estructurales por fatiga térmica [Incropera et al., 1996].

Particularmente, se asume el sistema físico bajo estudio como un problema de transferencia de calor modelado en ecuaciones diferenciales parciales [Kundu et al., 2023]. Tradicionalmente, la resolución de la ecuación de calor en geometrías complejas se ha realizado mediante software comercial de elementos finitos [Smith, 1985]. Sin embargo, el desarrollo de sistemas embebidos de alta velocidad como el ESP32 ha abierto una nueva frontera para la validación en tiempo real de modelos numéricos personalizados [Hercog et al., 2023]. El uso de sensores de alta precisión como el MAX6675 permite obtener datos localizados con una resolución de 0.25 °C, facilitando la construcción de perfiles térmicos dinámicos [Nalavade et al., 2018].

El objetivo de este trabajo es cerrar la brecha entre la teoría matemática de las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) y la realidad experimental de un montaje físico [Khan et al., 2024]. Se busca no solo replicar el fenómeno, sino evaluar la precisión del modelo mediante un análisis estadístico de errores y la calibración de parámetros físicos que a menudo se consideran constantes en la literatura, pero que fluctúan en condiciones operativas reales [Deepalakshmi et al., 2025].

II. METODOLOGÍA

II-A. Montaje experimental

El sistema experimental se construyó sobre un sustrato metálico de dimensiones $L = 14.3$ cm, $W = 8.0$ cm y un espesor aproximado de $H = 1.0$ cm, véase Figura 1. La fuente de energía es un cartucho calefactor de acero inoxidable con una potencia nominal de 228 W operando a 120 V AC.

Para la captura de datos, se distribuyeron seis sensores termopares tipo K en una matriz estratégica sobre la superficie superior, véase Figura 2 y 3. Los módulos MAX6675 actúan como digitalizadores, enviando la información vía protocolo SPI al microcontrolador ESP32 [Maier et al., 2017]. La frecuencia de muestreo se fijó en 0.5 Hz (una lectura cada 2 segundos) para coincidir con la inercia térmica del material y minimizar el ruido en la fase transitoria. Los datos fueron enviados serialmente a una hoja de cálculo mediante la interfaz PLX-DAQ, permitiendo un monitoreo en vivo de la rampa de calentamiento.

II-B. Formulación del modelo numérico (FDM)

La distribución de la temperatura u en el volumen Ω se describe mediante la ecuación de difusión de calor [Smith, 1985]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \quad (1)$$

Figura 1. Disposición de resistencias calefactoras en el montaje experimental. Fuente: Elaboración propia.

Esquema de Distribución de Sensores en el Sustrato

Figura 2. Representación esquemática del sustrato metálico experimental (14.3 cm × 8.0 cm) indicando la ubicación de los seis sensores termopares S1-S6. Fuente: Elaboración propia.

donde $\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$ es la difusividad térmica. Se utilizó un esquema de diferencias finitas explícito (en inglés *Forward-Time Central-Space, FTCS*). La discretización de la temperatura en el nodo (i, j, k) para el tiempo $n+1$ se define como:

$$u_{i,j,k}^{n+1} = u_{i,j,k}^n + Fo_x(u_{i+1,j,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i-1,j,k}^n) + Fo_y(u_{i,j+1,k}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j-1,k}^n) + Fo_z(u_{i,j,k+1}^n - 2u_{i,j,k}^n + u_{i,j,k-1}^n) \quad (2)$$

donde $Fo_x = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$ es el número de Fourier.

Figura 3. Disposición de los sensores MAX6675 en el montaje experimental. Fuente: Elaboración propia.

II-C. Condiciones de frontera y criterio de estabilidad

Se implementaron condiciones de frontera tipo Robin para simular la pérdida de calor por convección en las caras laterales y superior:

$$-k \frac{\partial u}{\partial n} = h(u - T_{amb}) \quad (3)$$

En la base ($z = 0$), se aplicó una condición de Neumann para representar el flujo de calor q'' generado por el cartucho calefactor en la zona de contacto.

Para garantizar que el modelo converja, se aplicó el criterio de estabilidad de Von Neumann para 3D:

$$\Delta t \leq \frac{1}{2\alpha \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)} \quad (4)$$

Dado que el espesor es pequeño ($\Delta z \approx 0.125$ cm), el paso de tiempo se restringió a $\Delta t \approx 0.04$ s para mantener la convergencia física.

III. RESULTADOS

III-A. Calibración de Parámetros

Inicialmente, el modelo utilizaba valores teóricos de conductividad para acero estándar. Sin embargo, al comparar con los datos del archivo *PLX-DAQ*, se observó que la temperatura experimental se estabilizaba más rápido de lo previsto. Se procedió a una calibración iterativa, ajustando la conductividad a $k = 45$ W/mK y el coeficiente de convección a $h = 12.5$ W/m²K, véase Figura 4. Estos valores reflejan de manera más fiel la

aleación específica del sustrato y las condiciones de flujo de aire en el laboratorio.

III-B. Análisis de Errores

Se seleccionó el Sensor 3 (ubicado en la región central) para la comparación estadística entre los valores experimentales (T_{exp}) y los simulados (T_{sim}), lo cual se resume en la Tabla I. En la Figura 5, puede observarse la curva de calentamiento obtenida a través de la simulación del modelo comparada con la registrada por el esquema experimental.

Tabla I
INDICADORES DE EFICACIA DEL MODELO TRAS 600S DE SIMULACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

Métrica	Valor	Interpretación
MAE	4.2 °C	Error promedio absoluto
RMSE	5.8 °C	Desviación cuadrática
RE (%)	3.1 %	Error relativo respecto a máx.

En Tabla I, es posible observar que el RMSE es ligeramente mayor al MAE, lo que indica que el modelo presenta sus mayores discrepancias durante los primeros 60 segundos del calentamiento, donde la resistencia de contacto entre el sensor y la placa genera un ligero retraso en la lectura real. En la Figura 4, se visualiza la distribución del error tras la calibración de parámetros k y h en el modelo numérico.

Figura 4. Distribución temporal del error absoluto tras la calibración de parámetros k y h . Fuente: Elaboración propia.

IV. DISCUSIÓN

La interpretación física de los resultados revela que el sistema es altamente sensible al coeficiente de convección h . Un valor de 12.5 es consistente con una convección natural en un entorno cerrado. La estabilidad del modelo (CFL) se mantuvo durante toda la ejecución, permitiendo que el mapa de calor mostrara una propagación suave de la energía.

Se observó un gradiente térmico transversal significativo. Mientras que el centro de la placa alcanzó los 327 °C, los bordes se mantuvieron a temperaturas un 15% menores. Esta observación experimental fue replicada

Figura 5. Curva de calentamiento: validación del modelo FDM frente a las lecturas del sensor central. Fuente: Elaboración propia.

por el modelo FDM con una precisión notable, validando la implementación de las condiciones de frontera de Robin. La ligera subestimación de la temperatura en los bordes por parte del modelo sugiere que la radiación térmica (proporcional a T^4) podría estar jugando un papel más activo de lo que el coeficiente linealizado h_{eq} asume.

V. CONCLUSIONES

La investigación demuestra que es posible desarrollar un modelo numérico de alta fidelidad utilizando herramientas de código abierto y hardware accesible. El microcontrolador ESP32 demostró ser una plataforma robusta para la adquisición de datos térmicos multicanal, superando las limitaciones de sistemas de monitoreo tradicionales.

Las principales conclusiones son: (1) El modelo FDM 3D es capaz de predecir la distribución térmica con un error relativo inferior al 4%. (2) La calibración de k y h es indispensable, ya que los valores nominales de catálogo suelen diferir de las condiciones de montaje experimental. (3) El análisis de estabilidad es el factor crítico para la integración exitosa de simulaciones dinámicas en tiempo real.

Como trabajo futuro, se recomienda la implementación de un control PID en el ESP32 para regular la potencia del cartucho y evaluar la capacidad del modelo para seguir consignas de temperatura variables. De igual manera, es posible refinar el modelo en ecuaciones diferenciales parciales ajustando los términos de reacción, difusión, convección y advección que representen mejor el sistema físico; así como explorar diversos métodos numéricos como el esquema implícito y elemento finito.

REFERENCIAS

[Deepalakshmi et al., 2025] Deepalakshmi, P., Darvesh, A., Garalleh, H. A., Sanchez-Chero, M., Shankar, G., and Siva, E. (2025). Integrate mathematical modeling for heat dynamics in two-phase

casson fluid flow through renal tubes with variable wall properties. *Ain Shams Engineering Journal*, 16(1):103183.

[Hercog et al., 2023] Hercog, D., Lerher, T., Truntiĉ, M., and Težak, O. (2023). Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sensors*, 23(15):6739.

[Incropera et al., 1996] Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., Lavine, A. S., et al. (1996). *Fundamentals of heat and mass transfer*, volume 6. Wiley New York.

[Khan et al., 2024] Khan, M. N., Haider, J. A., Wang, Z., Gul, S., Lone, S. A., and Elkotb, M. A. (2024). Mathematical modelling of the partial differential equations in microelectromechanical systems (mems) and its applications. *Modern Physics Letters B*, 38(05):2350207.

[Kundu et al., 2023] Kundu, A., Kumar, A., Dutt, N., Singh, V. P., and Meena, C. S. (2023). Modelling and simulation of thermal energy system for design optimization. In *Thermal Energy Systems*, pages 103–140. CRC Press.

[Maier et al., 2017] Maier, A., Sharp, A., and Vagapov, Y. (2017). Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. In *2017 Internet Technologies and Applications (ITA)*, pages 143–148. IEEE.

[Nalavade et al., 2018] Nalavade, S. P., Patange, A. D., Prabhune, C. L., Mulik, S. S., and Shewale, M. S. (2018). Development of 12 channel temperature acquisition system for heat exchanger using max6675 and arduino interface. In *Innovative Design, Analysis and Development Practices in Aerospace and Automotive Engineering (I-DAD 2018) Volume 1*, pages 119–125. Springer.

[Sharma et al., 2022] Sharma, G. K., Pant, P., Jain, P. K., Kankar, P. K., and Tandon, P. (2022). Numerical and experimental analysis of heat transfer in inductive conduction based wire metal deposition process. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science*, 236(5):2395–2407.

[Smith, 1985] Smith, G. D. (1985). *Numerical solution of partial differential equations: finite difference methods*. Oxford university press.